

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 272

Junio 2022

Cantharolethrus homoderoides KRIESCHE, 1928
(Coleoptera: Lucanidae) confirmado para el Cerro
Saslaya, Nicaragua.

Por José L. Rojas & Jean-Michel Maes.

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural
“Noel Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Cantharolethrus homoderoides* (KRIESCHE, 1928), Parque Nacional Cerro Saslaya, Municipio de Siuna, Costa Caribe Norte (foto José L. Rojas).

***Cantharolethrus homoderoides* KRIESCHE, 1928
(Coleoptera: Lucanidae) confirmado para el Cerro
Saslaya, Nicaragua.**

Por José L. Rojas¹ & Jean-Michel Maes².

RESUMEN

Se confirma la identificación de *Cantharolethrus homoderoides* KRIESCHE, 1928 (Coleoptera: Lucanidae) para el Cerro Saslaya, Nicaragua.

Palabras claves: Lucanidae, faunística

DOI: 10.5281/zenodo.7200028

ABSTRACT

Identification of *Cantharolethrus homoderoides* KRIESCHE, 1928 (Coleoptera: Lucanidae) is confirmed for Cerro Saslaya, Nicaragua.

Key Words: Lucanidae, faunistic

¹Siuna, Nicaragua, MARENA, redjoseph55@gmail.com ORCID # 0000-0002-1230-5296

²Museo Entomológico de León (MEL), Morpho Residency, Hielera CELSA media cuadra arriba, 21000 León, Nicaragua, jmmaes@bio-nica.info ORCID # 0000-0002-5425-3439

INTRODUCTION

El parque nacional Saslaya es un area protegida ubicada al oeste del municipio de Siuna. El mismo fue creado en 1971, y tiene una extensión de 631 km² y forma parte de la Reserva Natural BOSAWAS.

Sitio de colecta: coordenadas: lat. 13.74082 lon. -84.96983. Mapa realizada con iNaturalist / Google Earth.

Se trata de un macizo montañoso de una geología fuertemente accidentada, con numerosos ríos que nacen o se nutren de las aguas de estas montañas. La variación altitudinal que se da en la zona protegida permite que se dé un escalonamiento de especies, según varían las condiciones de temperatura, humedad y suelos. Además es uno de los “hot spots” para conservación de la biodiversidad en Nicaragua.

Debido a los ecosistemas representativos y características naturales más prominentes como lo es ser parte de la cordillera Isabelia y formar parte de la reserva de biosfera BOSAWÁS que representa el 15% del territorio nacional.

Presenta bosque de nebliselva y bosque húmedo tropical, que alberga una fauna variada representado por monos, jaguar, tigre, venado, tapir, gallina de monte, perdiz, entre otros. El clima en las partes muy húmedas tienen una precipitación anual de aproximadamente 3,000 mm y una temperatura promedio de 25 °C.

El incremento de colonos y el avance de la frontera agrícola tienen amenazada la existencia del parque nacional Cerro Saslaya donde la tala ilegal de la madera ha avanzado de manera indiscriminada ocasionando la pérdida de los bosques.

La investigación biológica y entomológica en nuestro caso ha sido históricamente bastante lenta, basada en expediciones cortas, aun así se logró obtener algunos resultados de interés, que fueron publicados por separado o en catálogos más generales. Algunas especies de mariposas Nymphalidae se reportaron como nuevas para la fauna de Nicaragua: *Tigridia acesta* (LINNAEUS) (Maes 1995); *Cissia agnata* (SCHAUS), *Cissia gomezi* SINGER, DE VRIES & EHRLICH, *Cissia gulfare* (BUTLER) y *Cissia pseudoconfusa* SINGER, DE VRIES & EHRLICH (Maes 1995); *Hamadryas arinome* ssp. *ariensis* (GODMAN & SALVIN) y *Hamadryas feronia* ssp. *farinulenta* (FRUHSTORFER) (Maes 1996); *Taygetis penelea* (CRAMER) (Maes 1996); *Amphidecta pignerator* BUTLER (Maes 1996). Una reseña de mariposas de la reserva se publicó en 1999 (Maes 1999). En lepidópteros nocturnos, se publicó como nueva para la fauna de Nicaragua la especie de Sphingidae *Xylophanes zurcheri* DRUCE y *Pachylioides resumens* WALKER (Maes, 1997). Los Scarabaeidae *Isonychus ocellatus* BURMEISTER (Melolonthinae), *Anomala semitonsa* BATES, *Anomala specularis* BATES (Rutelinae), *Trigonopeltastes geometrica* SCHAUM (Trichiinae), *Ligyris gyas* (ERICHTSON), *Cyclocephala confusa* ENDRODI, *Cyclocephala discolor* HERBST, *Cyclocephala erotylina* ARROW, *Stenocrates laevicollis* KIRSCH (Dynastinae) (Maes, Ratcliffe & Jameson, 1997). Del género *Chrysina* se reportaron *Ch. luteomarginata* OHAUS, *Ch. ratcliffei* MORON y *Ch. aurigans* ROTHSCCHILD & JORDAN, las dos últimas nuevas para la fauna de Nicaragua (Maes, 1997), las especies se reportaron como *Plusiotis*, nomenclatura todavía válida en 1997. Los ejemplares de *Plusiotis ratcliffei* se identificaron posteriormente como *Plusiotis bruyeyi* HAWKS, descrito en 1999. Un chinche vector potencial de la enfermedad de Chagas, *Panstrongylus rufotuberculatus* (CHAMPION) fue objeto de una nota (Maes, 1997). Mas reportes nuevos se publicaron en catálogos más generales de fauna de Nicaragua que no citamos en esta nota.

Algunas especies, aunque no eran nuevos reportes siguen siendo ejemplares únicos en la colección del Museo Entomológico, por ejemplo, *Dialithus magnificus* PARRY, descrito de México en 1849, reportado de Chontales por Bates en 1889 sin localidad precisa, se colectó del Cerro Saslaya en 1996 y hasta la fecha no se ha vuelto a colectar (Maes & Ratcliffe, 2020).

***Cantharolethrus homoderoides* KRIESCHE, 1928.**

La especie *Cantharolethrus homoderoides* fue descrita por Kriesche en 1928 en base de especímenes de México. En correspondencia con colegas expertos de Scarabaeoidea de México, Miguel Ángel Morón y, Pero Reyes Castillo, quedó evidente que la especie nunca se volvió a colectar en México. Revisando los Lucanidae de Costa Rica, con Ángel Solís, encontramos una serie de *Cantharolethrus homoderoides* KRIESCHE de las montañas de Guanacaste (Maes & Solís 2002), dejando concluir que la especie, en realidad era endémica de Guanacaste, Costa Rica.

En mayo 2011, Aquiles Reyes y Blas Hernández colectaron una hembra de *Cantharolethrus homoderoides*, en trampa de luz en el Cerro Saslaya, a una altitud de 290 metros, con coordenadas 13.77054 N - 84.97857 W. El espécimen se colectó abriendo con machete un pedazo de tronco de unos 45 cm de largo y 30 cm de circunferencia (Reyes, Hernández, Solís & Maes 2014).

A pesar de tratarse de una hembra, más difícil de identificar con certeza a nivel de especie, concluimos que era extensión de rango de *C. homoderoides*.

En 2016, Nidia Damaris Molina recibió un espécimen macho, colectado por un trabajador de la finca Jesus Mountain, en las montañas de la Segovias, fronterizo con Honduras, con una elevación de 1200 - 1300 m. El espécimen fue enviado a Eric van den Berghe quien lo donó al Museo Entomológico de León. La especie se confirmó entonces con más seguridad para Nicaragua (Maes, van den Berghe & Molina, 2017).

Recientemente se observó un espécimen macho de *Cantharolethrus homoderoides* en el Cerro Saslaya, permitiendo, de esta manera terminar de confirmar la identificación de la especie para esta área protegida. Incluimos en esta nota fotografías del espécimen, que no dejan dudas sobre la identificación. La observación está incluida en iNaturalist con el link: <https://www.inaturalist.org/observations/91518432>

Los datos de la observación son: Parque Nacional Cerro Saslaya, municipio de Siuna, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, 14 de agosto 2021, observado y fotografiado por José Luis Rojas. El espécimen se dejó en libertad después de fotografiarlo.

Cantharolethrus homoderoides: espécimen del Parque Nacional Cerro Saslaya, municipio de Siuna, RACCN (Fotografía de José L. Rojas).

Cantharolethrus homoderoides: espécimen del Parque Nacional Cerro Saslaya, municipio de Siuna, RACCN (Fotografía de José L. Rojas).

Cantharolethrus homoderoides: espécimen del Parque Nacional Cerro Saslaya, municipio de Siuna, RACCN (Fotografía de José L. Rojas).

BIBLIOGRAFÍA

BATES H.W. (1886-1890) *Biologia Centrali-Americana*. Insecta. Coleoptera. Vol. II. Part. 2. Pectinicornia and Lamellicornia. 432 pp., 24 lams.

HAWKS D.C. (1999) A review of the *Plusiotis marginata* complex including the description of a new species (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae). *Occasional Papers of the Consortium Coleopterorum*, 4(1):1-8.

iNaturalist - <https://www.inaturalist.org/home> (Consultado VI-2022).

KRIESCHE R. (1928) *Cantharolethrus homoderoides* n.sp. (Col. Lucan.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 1928(2):116.

MAES J.M. (1995) Fauna entomológica de la Reserva Natural de BOSAWAS, Nicaragua. I. *Tigridia acesta* (Linnaeus) nuevo reporte para la fauna de Nicaragua (Lepidoptera: Nymphalidae). *Revista Nicaragüense de Entomología*, 34:23-24.

MAES J.M. (1995) Fauna entomológica de la Reserva Natural de BOSAWAS, Nicaragua. II. *Cissia*: cuatro nuevos reportes para la fauna de Nicaragua (Lepidoptera: Satyrinae). *Revista Nicaragüense de Entomología*, 34:25-28.

MAES J.M. (1996) Fauna entomológica de la Reserva Natural de BOSAWAS, Nicaragua. III. Dos reportes del genero *Hamadryas*, nuevos para la fauna de Nicaragua (Lepidoptera: Nymphalidae). *Revista Nicaragüense de Entomología*, 35:1-4.

MAES J.M. (1996) Fauna entomológica de la Reserva Natural de BOSAWAS, Nicaragua. IV. *Taygetis penelea* (Cramer) nuevo para la fauna de Nicaragua (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). *Revista Nicaragüense de Entomología*, 35:5-6.

MAES J.M. (1996) Fauna entomológica de la Reserva Natural de BOSAWAS, Nicaragua. VI. *Amphidecta pignerator* Butler, especie nueva para la fauna de Nicaragua (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). *Revista Nicaragüense de Entomología*, 36:5-6.

MAES J.M. (1997) Fauna entomológica de la Reserva Natural de BOSAWAS, Nicaragua. X. Dos Sphingidae nuevos para la fauna de Nicaragua (Lepidoptera). *Revista Nicaragüense de Entomología*, 39:9-12.

MAES J.M., RATCLIFFE B.C. & JAMESON M.L. (1997) Fauna entomológica de la Reserva Natural de BOSAWAS, Nicaragua. XI. Escarabajos (Coleoptera: Scarabaeidae) nuevos para la fauna de Nicaragua. Revista Nicaragüense de Entomología, 39:41-45.

MAES J.M. (1997) Fauna entomológica de la Reserva Natural de BOSAWAS, Nicaragua. XII. Dos *Plusiotis* (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) nuevos para la fauna de Nicaragua. Revista Nicaragüense de Entomología, 41:13-17.

MAES J.M. (1997) Fauna entomológica de la Reserva Natural de BOSAWAS, Nicaragua. XIII. *Panstrongylus rufotuberculatus* (Heteroptera: Reduviidae) nuevo para la fauna de Nicaragua. Revista Nicaragüense de Entomología, 41:19-22.

MAES J.M. (1999) Mariposas (Lepidoptera: Papilionoidea) del Cerro Saslaya, Reserva de la Biosfera BOSAWAS, Nicaragua. Revista Nicaragüense de Entomología, 50:17-45.

MAES J.M. & SOLÍS A. (2002) El género *Cantharolethrus* Thomson (Coleoptera: Lucanidae) en Centroamérica. Dugesiana, 9(2):1-6.

MAES J.M., van den BERGHE E. & MOLINA N.D. (2017) *Cantharolethrus homoderoides* KRIESCHE, confirmation for the fauna of Nicaragua. Beetles World, 15:2-4.

MAES J.M. & RATCLIFFE B.C. (2020) Catalogo ilustrado de los Cetoniinae y Trichiinae (Coleoptera: Scarabaeidae) de Nicaragua. Revista Nicaragüense de Entomología, 120:118 pp.

REYES A., HERNÁNDEZ B. SOLÍS A. & MAES J.M. (2014) *Cantharolethrus* (Coleoptera: Lucanidae) nuevo reporte para la fauna de Nicaragua. Revista Nicaragüense de Entomología, 77:8 pp.

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación de la Asociación Nicaragüense de Entomología, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal of the Nicaragua Entomology Society (Entomology Museum), published in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico, Asociación Nicaragüense de Entomología
Apartado Postal 527, 21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 2319-9327
jmmaes@bio-nica.info
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.